

BINNENGEKOMEN BOEKEN

- Fiscaal Memo, januari 1980
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 14,75
- Ervaringen met werkoverleg in de praktijk
Samengesteld door de NIVE-werkgroep Publikatie
Werkoverleg
Gezamenlijke uitgave van Samsom-Nive
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 23,50
- Beroep en functie van de accountant-administratieconsulent
R. de Koning
Uitgeverij Wolters-Noordhoff B.V. te Groningen
Prijs f 40,80
- Bedrijven in moeilijkheden (uitgaven van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht te Utrecht, 7)
Een serie universitaire voordrachten over een economisch beleid in moeilijkheden
Drs. R. F. M. Lubbers e.a.
Uitgeverij W. E. J. Tjeenk Willink B.V. te Zwolle
Prijs f 22,-
- Computersimulatie en (financiële) besluitvorming (reeks Automatische Informatieverwerking)
Dr. B. Prakken
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 49,75
- Economie in theorie en praktijk I (zesde, geheel herziene druk)
Dr. J. E. Andriessen
Bewerkt door Dr. R. Schöndorff en Drs. N. Cohen
Uitgeverij Elsevier Argus te Amsterdam
Prijs f 29,50
- Economie in theorie en praktijk II (zesde, geheel herziene druk)
Dr. J. E. Andriessen
Bewerkt door Dr. R. Schöndorff en Drs. N. Cohen
Uitgeverij Elsevier Argus te Amsterdam
Prijs f 39,50
- Vragen en opgaven bij economie in theorie en praktijk I + II
Onder redactie van Dr. R. Schöndorff en Drs. N. Cohen
Uitgeverij Elsevier Argus te Amsterdam
Prijs f 9,95
- De IJzerwarenwinkel
De detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen
Drs. J. M. Willemse
Uitgave van Economisch Bureau van de Nederlandsche Middenstandsbank/Economisch Instituut voor het midden- en kleinbedrijf te Den Haag
Prijs f 5,-
- Leidraad systeemontwikkeling – methoden en oplossingen (reeks Automatische Informatieverwerking)
Erwin Mund
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 64,50
- Fiscaal Proces Dossier
Mr. G. W. B. van Westen
Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem
Prijs f 15,-
- De Pensioenplicht. Bijdrage tot de discussie over het pensioenvraagstuk
(Naar aanleiding van het in januari 1980 verschenen concept Vierde Interimrapport van de Stichting van de Arbeid)
Samengesteld onder verantwoordelijkheid van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds te Heerlen en het Pensioenfonds PGGM te Zeist.
- Interim-rapport herziening gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften
Commissie voor de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Uitgeverij Staatsuitgeverij te Den Haag
Prijs ca. f 32,50
- Het PTT-bedrijf, denkbeelden, methoden, onderzoekingen
Deel XXI nr. 4 blz. 219-302, december 1979
- Optimal Capital Structure and Corporate Debt Capacity
Dr. M. J. L. Jonkhart
Uitgeverij J. H. Pasmans B.V. te Den Haag
Prijs f 30,-
- Wiskunde voor het economisch onderwijs (deel 3)
Drs. J. de Koning/J. Smit/Drs. T. V. J. Galama
Uitgeverij Educaboek B.V. te Culemborg
Prijs f 47,50
- Schets van het sociaal-economisch recht in Nederland (tweede druk)
Dr. A. Mulder/Mr. R. A. A. Duk
Uitgeverij W. E. J. Tjeenk Willink B.V. te Zwolle
Prijs f 32,50

Beheersing van bedrijfsprocessen (vierde herziene druk)
Drs. C. J. Schieman
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 29,50

Export en Marketing. Naar een exportbeleid voor Nederlandse ondernemingen
Dr. B. A. Bakker
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 43,50

Bedrijfseconomische aspecten van de vermogensaanwasdeling (Serie Bedrijfseconomische Monographieën)
Dr. H. Meijers
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 53,-

Financieel Memo 1980
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
prijs f 14,75

Elseviers Vennootschapsbelasting-Uitgave 1980
Bestemd voor de aangifte over 1979
Uitgeverij B.V. Annoventura te Amsterdam
Prijs f 34,50

Leerboek Informatiesystemen
Prof. A. J. van 't Klooster/Drs. J. A. M. Oonincx
Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 68,-

Kluwer Belastinggids 1980
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 12,90

De Rekenkamer
Prof. Dr. Th. A. Stevers
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 59,-

De zelfstandige ondernemingsraad (Bedrijfskundige signalementen), 3e herziene druk
Prof. Dr. M. Mulder/Drs. S. Poppe/Prof. Mr. W. J. Slagter/Ir. P. J. M. Teunissen
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 22,-

Reflecties op Limperg
Opstellen over ontwikkelingen in onderneming, bedrijfseconomie en accountancy sinds de dertiger jaren
Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van de honderdste geboortedag van Prof. Dr. Theodore Limperg Jr. onder auspiciën van het Limperg Instituut, inter universitair instituut voor accountancy
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 45,-